

DOI: 10.5281/zenodo.13824014

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO COM OXIBATO DE SÓDIO E OXIBATO DE SÓDIO DE BAIXA CONCENTRAÇÃO EM INDIVÍDUOS COM NARCOLEPSIA COM CATAPLEXIA

Hermes Ferreira da Costa Filho¹; Danilo Gonçalves de Brito¹; Emanuely Vieira Hartlieb¹; Rayssa Aragão de Oliveira¹; Thainá Santos Martins¹; Michelle Rosa Parise².

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A narcolepsia é um distúrbio neurológico vitalício que prejudica sobremaneira a qualidade de vida do seu portador, uma vez que envolve cataplexia (breve e súbita perda de tônus muscular bilateral) e a sonolência diurna excessiva. Atualmente, a terapia medicamentosa visa reduzir os sintomas desse distúrbio, agindo como: promotores do despertar, estimulantes e depressores. Dentre os medicamentos que agem como depressores, o Oxibato de Sódio (OBX) e o Oxibato de Sódio de Baixa Concentração (LBX) – o qual possui a mesma parte ativa que o OBX, porém com 92% menos sódio e ainda não aprovado pela ANVISA, apenas pela Food and Drug Administration – surgem como novas alternativas terapêuticas. **OBJETIVOS:** Avaliar a eficácia dos OBX e LBX no tratamento de indivíduos que possuem narcolepsia com cataplexia. **METODOLOGIA:** Foi feita uma revisão integrativa da literatura utilizando a base de dados do PubMed, aplicando os descritores “Narcolepsy”, “Cataplexy”, “Treatment” e “Efficacy” com o operador booleano AND. Os critérios de inclusão para seleção do material foram: publicação nos últimos 5 anos, texto disponível na íntegra e gratuito, sendo necessariamente ensaios clínicos com pacientes em qualquer idade com o OBX ou LBX. Assim, 5 artigos foram selecionados para análise. **RESULTADOS:** Dentre os artigos analisados, estes envolviam estudos duplo-cegos randomizados, comparando um grupo de pacientes com narcolepsia em uso de OBX ou LBX com um grupo de pacientes com narcolepsia em tratamento com placebo. O tratamento com os medicamentos OBX e LBX evidenciaram estabilização dos pacientes, ao passo que o placebo promoveu aumento do número de crises de cataplexia. Vale destacar que os efeitos colaterais destes medicamentos são descritos como iniciais e curtos. Ademais, a eficácia dos medicamentos é semelhante, sendo o LBX considerado mais benéfico, uma vez que possui menor quantidade de sódio, diminuindo as chances de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. **CONCLUSÃO:** É válido considerar ampliação do uso do OBX no Brasil, bem como a aprovação do LBX, uma vez que eles evidenciam uma boa eficácia e segurança no uso, podendo, assim, melhorar a qualidade de vida de indivíduos acometidos pela narcolepsia.

Palavras-chave: Cataplexia; Eficácia; Narcolepsia; Oxibato.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.